

TRANZAKTSIYA XARAJATLARI VA ULARNING IQTISODIYOTDAGI AXAMIYATI

G'afurov Sarvar
Toshken Davlat Iqtisodiyot
Universiteti talabasi

Annotatsiya: Hozirgi kunda barcha mamlakatlar barqaror rivojlanishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yishgan. Bunda mamlakatlar ichida faoliyat olib borayotgan, barcha turdagi korxonalar, tashkilot va mikro darajadagi firmalar ham o'z hissalarini qo'shib kelishmoqda. Bu jarayonda tranzaksiya va transformatsiya xarajatlari bilan muammolar yuzaga kelmoqda va bu ularning rivojlanishiga to'siq qo'yib, iqtisodiyotni rivojlanishni sekinlashtirmoqda. Bu muammolarni bartaraf etish uchun qilinishi kerak bo'lgan bir necha usullar mavjud, bularni shu tezida ko'rib chiqamiz. Xarajatlarni tahlil qilishning ahamiyati shundaki – bu siyosatchilar va tashkilotlar uchun samaradorlikga va raqobatbardoshlikga erishishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish, resurslar taqsimoti qolaversa institutsional islohotlarni aniqlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Kouz – Uilyamsonning transaksion nazariyasi, Nort yondashuvi, transformatsiya xarajatlari, tranzaksiya xarajatlari, muloqot tuzishdagi xarajatlari, o'lchash xarajatlari, axborotni izlash xarajatlari.

Kirish

Bugungi kunda tranzaksiya va transformatsiya xarajatlarining iqtisodiyotga ta'siri kundan kunga muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda, ular iqtisodiy jihatdan samaradorlikga va raqobatda ustunlikga qolaversa mamlakat iqtisodiyotiga va jamiyat farovonligiga erishishga o'z hissalarini qo'shmoqda. Tranzaksiya xarajatlari past bo'lgan iqtisodiyotlarda resurslar samarali taqsimlanadi va tashkilotlarning faoliyati erkin amalga oshiriladi. Biroq, yuqori tranzaksiya xarajatlari biznes uchun qo'shimcha muammo tug'diradi, ishlab chiqarish jarayonlarini qimmatlashtiradi. Bozor shaffofligi va ishonchsizligi tadbirkorlik sub'ektlari uchun noqulaylik kelitirib chiqaradi. Xalqaro iqtisodiy integratsiyaga erishish juda katta mablag' talab etadi bu esa tashkilotlarning moliyaviy rentabelligiga zarar yetkazadi, natijada ularning ma'lum miqdordagisi raqobatga chiday olmay faoliyatlarini yakunlaydilar. Xalqaro savdodagi bojxona va boshqa qonun va normativlar tranzaksiya xarajatlarini yuqorilab ketishiga sabab bo'ladi, buning oqibatida mamlakatga kirib kelayotgan yoki xorijga sotish uchun ishlab chiqarilgan maxsulot va xizmatlarning tannarxining yuqorilab ketish xavfi yuzaga keladi, bundan ishlab chiqaruvchilar zarar ko'rishadi, natijada iste'molchilar qimmat bo'lgan maxsulot va xizmatlardan optimal darajada foydalana olishmaydi.

Bundan tashqari, Ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlar tadbirkorlik sub'ektlarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi, bularga (investitsiyalarni jalb qilishdagi qiyinchiliklar, ishsizlik va iqtisodiy tengsizlik, innovatsiyalarni susayishi va

mamlakatga qo'yilgan sanksiya va urush natijasida yuzaga kelgan yo'qotishlar) ni misol qilishimiz mumkin.

Transaksiya xarajatlarining mohiyati

Tadbirkorlik faoliyatini yurituvchi iqtisodiyot sub'ektlari faoliyati jarayonida mulkchilik huquqni almashishi, boshqa shaxslar tomonidan mulkga nisbatan noqonuniy xatti-harakatlar sodir etilgan sharoitlarda uni himoya qilish yoki iqtisodiy masalalar jarayonida oldin faoliyat yuritib turgan institutlarni, normalar, qonun va qarorlarni yangilari bilan almashtirish zaruriyati yuzaga keladi va ularga ma'lum miqdorda xarajat qilinishi kerak bo'ladi. Bunday xarajatlar odatda - transaksiya xarajatlari tushunchasi bilan yuritiladi va u institutsional iqtisodiyot sharoitida muhim jihatlardan biri sifatida institutlar bilan bir qatorda uning kategoriyasi ham hisoblanadi. Ammo, iqtisodiyot adabiyotlarida - transaksiya xarajatlari iborasi mustahkam o'rin egallagan tushunchadir.

Ilmiy manbalarda berilgan ta'riflarga muvofiq transaksiya xarajatlarini quyidagi tarzda tasniflashimiz mumkin yani ularning asosiylari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- a. axborotni izlash xarajatlari (narxlar, mavjud tovarlar, yetqazib beruvchilar va iste'molchilar to'g'risida axborotni yig'ish);
- b. muzokaralar olib borish xarajatlari;
- c. almashuvga kirgan tovarlar va xizmatlarning miqdori va sifatini o'lchash xarajatlari;
- d. tafsirlash va mulkiy huquqlarni himoyalash xarajatlari;
- e. opportunistik xatti-harakatdan himoyalash xarajatlari, bunda bitim shartlarini buzuvchi yoki bir tomonlama foyda olishga yo'naltirilgan noinsoflik xatti-harakat tushuniladi.

Mikrodarajada transaksiya xarajatlari – Bunda quyidagi xarajatlar, ya'ni shartnoma loyihisini tuzish, muzokaralar yuritish va kelishuv kafolatlarini ta'minlashda yuzaga keladigan xarajatlar, shartnomani amalga oshirish bo'yicha tanlangan yo'ldan qaytish, shartnomadagi xatolar va kutilmagan tashqi nizolar natijasida yuzaga keladigan xarajatlarni o'z ichiga oladi.

Olimlarning nazariya va izlanishlari

Transaksiya xarajatlari tushunchasini qo'llagan holda dastlabki tadqiqotlar R.Kouz tomonidan firmalar faoliyatini tahlil qilish uchun o'tkazilgan. Bunga 1960-yillarda sanoati rivojlangan yetakchi mamlakatlarda ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning keskinlashuvi sabab bo'lgan. Yagona xo'jalik tizimini yaratishga bo'lgan intilish, mehnat taqsimotining chuqurlashuvi, mulkning yangi turlari, masalan intellektual mulkning paydo bo'lishi, mulk huquqlarining alohida vakolatlariga bo'linib ketishi - bularning barchasi transaksiya xarajatlarining sezilarli darajada o'sishiga olib keldi. Mikrodarajada gap jarayonlarni korxonalar (firma), alohida iqtisodiy sub'ektlar darajasida tahlil qilish haqida, makrodarajada esa umuman iqtisodiy tizimni tahlil qilish haqida boradi. Ushbu tahlil qilish belgisiga muvofiq transaksiya xarajatlari nazariyasida ikkita yondashuv sifatida izoxlangan: birinchisi bu - Kouz Uilyamsonning transaksion yondashuvi (barqaror faoliyat ko'rsatuvchi

institutlarni tahlil qilish uchun) bo'lsa ikkinchisi deb Nortning transformatsion yondashuvi (institutSIONal o'zgarishlarni tahlil qilish uchun) hisoblangan.

Kouz o'zining "Firma tabiati", maqolasida (1937) transaksiya xarajatlarini narxlar mexanizmidan foydalanish xarajatlari, bu ochiq bozorda almashuv transaksiyalarini amalga oshirish xarajatlari yoki bozor xarajatlari sifatida atagan. Keyinchalik - Ijtimoiy xarajatlar muammosi maqolasida (1960) bozor transaksiya xarajatlari iborasini qo'llagan.

Makrodarajada **Nort yondashuvi** transformatsion yondashuv, deb yuritila boshlangan. Bu yondashuvda transformatsiya xarajatlari ma'lum bir tovarni ishlab chiqarish bilan emas, balki institutsional tizimni o'zgartirish bilan bog'liq deb hisoblangan. Transformatsiya xarajatlari – bu eski institutlarni tugatib iqtisodiy tizimda yangi institutlarni shakllantirish (yoki import qilish) va moslashtirish bilan bog'liq xarajatlar sifatida namoyon qilgan.

Hozirgi kunda esa tranzaksiya xarajatlari nazariyasini rivojlantirish va ularni bugungi kunga moslashtirish bo'yicha olimlar izlanishlar olib boorishmoqda. Ularning asosiy tadqiqot yo'nalishlari bo'lib raqamli iqtisodiyot, big data va yangi biznes modellar kontekstida tranzaksiya xarajatlari tushunchasini qayta ko'rib chiqishni o'z izlanishlarida maqsad qilib olishgan.

Bularga quyidagi uch mutaxassisni misol qilib olsak bo'ladi:

- **Frank Nagle (Harvard Kennedy School)** raqamli iqtisodiyotda tranzaksiya xarajatlarini tadqiq qilmoqda. U raqamli tranzaksiyalar qanday qilib bu nazariyaning chegaralarini sinovdan o'tkazishi va uni yangi sharoitlarga moslashtirishi mumkinligini o'rganish bilan shug'ullanmoqda.
- **Mikko Ketokivi (IE Business School) va Joseph T. Mahoney (Illinois universiteti)** korporativ boshqaruv va tashkilot dizayniga tranzaksiya xarajatlari iqtisodiyotining ta'sirini qay darajada ekanligini o'rganishmoqda.

Bu olimlar ishlari tranzaksiya xarajatlari nazariyasini rivojlantirishga salmoqli hissa qo'shib, uni bugungi iqtisodiy voqeliklarga moslashtirishda davom etishga yordam bermoqda va yaqin kelajakda bu olimlar o'rgangan izlanishlarni qo'llash orqali iqtisodiy samaradorlikka erishamiz degan umitdaman.

Xulosa

Tranzaksiya xarajatlarini tushuntirish va optimallashtirishda hissa qo'shgan olimlar:

Ronald Kous: shartnomalar va bozordagi o'zaro aloqalarni tashkil qilishni tranzaksiya xarajatlari bilan bog'ladi.

Oliver Uilyamson: Tranzaksiya xarajatlari nazariyasini firmalarning tashkiliy tuzilmalari, masalan, vertikal integratsiya va boshqaruv tizimlariga tatbiq etdi.

Tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish yo'llari sifatida quyidagilardan effektiv darajada foydalanish lozim:

Raqamlashtirish va avtomatlashtirish: Elektron tijorat va raqamli vositalar orqali savdo va xizmat ko'rsatish jarayonlarini tezlashtirish. Blockchain kabi texnologiyalardan foydalanish orqali shartnomalar va to'lov tizimlarining shaffofligini ta'minlash.

Institutsional islohotlar: Huquqiy tizim va shartnomalarni amalga oshirish samaradorligini oshirish. Ijtimoiy va iqtisodiy institutlarni rivojlantirish orqali tranzaksiya xarajatlarini yetarli darajada kamaytirishga erishish.

Bularning barchasi tranzaksiya va transformatsiya xarajatlarini minimallashtiradi va tadbirkorlarga o'zlarining tashkilotlarini kengaytirishga nafaqat mahalliy bozorda, qolaversa xorijiy bozorda ham o'zlarining tashkilotlarini qonuniy ravishda va qulay sharoitlarda ishlashga, bundan tashqari mamlakatimiz iqtisodiyotiga ulkan darajada hissalarini qo'shishlariga xizmat qiladi. Bu orqali biz mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror rivojlanishiga va insoniyat farovonligini yanda yaxshilashga erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/programs/growthpolicy/express-transaction-cost-economics-digital-economy-research>
2. <https://oxfordre.com/business/display/10.1093/acrefore/9780190224851.001.0001/acrefore-9780190224851-e-6>
3. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ebook.tsue.uz/public/ebooks/institutsional-iqtisodiyot&ved=2ahUKEwie5P-QhYSKAxXji8MKHRuyJSUQFnoECA0QAQ&usq=AOvVaw1zoKV1Lwt-TDcvdFwblMDX>
4. Transaction cost economics in the digital economy: a research agenda